

OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA TIL, NUTQ VA USLUB MASALASI

To'lqunova Xusnora Ravshan qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 1-kurs talabasi

tolqunovaxusnora@gmail.com

Ilmiy rahbar: f.f.f.dot., Mo'ydinov Qodirjon Abdurasulovich

Annotatsiya: Ushbu maqolada ommaviy axborot vositalarida (OAV) til, nutq va uslubning o'ziga xos jihatlari, ularning jamiyatdagi ahamiyati hamda mavjud muammolar tahlil qilinadi. Jurnalist nutqining madaniyati, adabiy til me'yorlariga rioya etish darajasi, teleradio, matbuot va internet nashrlarida tilning o'zgarish holatlari o'rganiladi.

Kalit so'zlar: ommaviy axborot vositalari, nutq madaniyati, OAV tili, publitsistik uslub, adabiy me'yor, ijtimoiy tarmoq.

Аннотация: В данной статье анализируются особенности языка, речи и стиля в средствах массовой информации (СМИ), их значение в обществе, а также существующие проблемы. Изучается культура речи журналистов, степень соблюдения норм литературного языка, а также изменения, происходящие в языке телевидения, печати и интернет-изданий.

Ключевые слова: средства массовой информации, культура речи, язык СМИ, публицистический стиль, литературная норма, социальная сеть.

Annotation: This article analyzes the distinctive features of language, speech, and style in mass media, their social significance, and the existing problems. The study also explores the speech culture of journalists, the level of compliance with literary language norms, and linguistic changes observed in television, print, and online media.

Keywords: mass media, speech culture, media language, publicistic style, literary norm, social network.

Hozirgi axborot asrida ommaviy axborot vositalari (OAV) jamiyat hayotining ajralmas qismiga aylangan. Har kuni millionlab insonlar televideniye, radio, matbuot va ijtimoiy tarmoqlar orqali turli xil yangiliklar, ma'lumotlar, tahliliy materiallar bilan tanishadi. Shu bois OAVda ishlatiladigan til, nutq va uslub masalasi nafaqat jurnalistlar, balki butun jamiyat uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

OAV tili faqat axborot yetkazuvchi vosita emas, balki millatning intellektual salohiyatini ko'rsatib beruvchi omil hisoblanadi. Til orqali biz madaniyatimizni, dunyoqarashimizni, qadriyatlarimizni ifoda etamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda yozilgan har bir so'z, har bir ibora minglab odamlar ongiga singadi va o'z ta'sirini o'tkazadi. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlarda kanal yoki blog yuritadigan insonlar so'z tanlashda va uslubda nihoyatda ehtiyotkor bo'lishlari va albatta adabiy til me'yorlariga rioya qilishlari lozim. OAV tili o'zining publitsistik uslubi bilan ajralib turadi. Bu uslubning asosiy talabi – aniqlik, soddalik, ta'sirchanlik va ommaboplik. Shunga qaramay, ayrim hollarda tilning haddan tashqari soddalashtirilishi yoki xorijiy so'zlarning ortiqcha ishlatilishi adabiy til me'yorlarining buzilishiga sabab bo'lmoqda. Masalan, “Prezident xalq bilan jonli gaplashdi” Bu gapda “jonli gaplashdi” so'zi mazmun jihatdan mos kelmaydi. Bu so'zning o'rniga “ochiq muloqot o'tkazdi” so'zini ishlatga to'g'ri bo'ladi. Bunga yana bir misol sifatida jonli efirlarda “live”, “reklama time” kabi so'zlardan foydalanishni keltirishimiz mumkin. Bunday so'zlar ona tilining jozibasiga, uslubiyatiga putur yetkazadi. Tilning bunday soddalashtirilishi yoki begona (xorijiy) so'zlarning ko'payishi jurnalist nutqining madaniyatiga ham salbiy ta'sir qiladi. Chunki jurnalist nutq madaniyatining targ'ibotchisi sanaladi. U so'z orqali jamiyatga ta'sir o'tkazadi, o'quvchi yoki tomoshabinning tilga bo'lgan munosabatini shakllantiradi. Jurnalist nutqining madaniyati- bu fikrni aniq, qisqa, adabiy til me'yorlariga rioya qilgan holda estetik jihatdan go'zal ifoda etish san'atidir.

Har bir jurnalist o'z nutqida so'zning ma'nosini chuqur his etishi, ortiqcha emotsional yoki norasmiy iboralardan saqlanishi zarur. Chunki har bir so'z, har bir gapning orqasida muayyan bir g'oya yotadi. Shu bois OAVda faoliyat yuritadigan har bir hodim nutq madaniyatiga e'tiborli bo'lishi, xorijiy va noo'rin so'zlardan foydalanmasligi, o'z nutqi ustida muntazam ishlashi lozim. Shu o'rinda muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning gaplarini keltirib o'tmoqchiman: “Ona tilimiz - milliy g'ururimizdir. Tilimizga hurmat bilan qarash - o'zligimizni anglashdir”. Demak jurnalistning nutq madaniyati - bu milliy madaniyatga hurmatning ifodasidir. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali axborot tarqatish ommalashdi. Bloggerlar va onlayn nashr mualliflari ham jamoatchilik fikriga ta'sir ko'rsatuvchi kuchli axborot sub'yektiga aylandi. Shunidek ularning nutqi, so'z boyligi, uslubi jamiyatdagi madaniyatga va fikrlashga bevosita ta'sir o'tkazmoqda. Bloggerlar tili ko'p hollarda norasmiy, emotsional va so'zlashuv uslubiga xos bo'ladi, bu esa adabiy til me'yorlariga zid. Shu sababli raqamli axborot makonida ham adabiy tilga hurmat bilan yondashish, so'z mas'uliyatini his etish muhimdir. Tilshunos olim D.Qodirova

ta'kidlaganidek: "Nutq madaniyati – bu til imkoniyatlaridan to'g'ri va maqsadga muvofiq tarzda foydalanish san'atidir." Jurnalist aynan shu san'at egasi bo'lishi kerak. U har bir so'z bilan xalq tafakkuriga, yosh avlodning fikrlashiga, dunyoqarashiga ta'sir o'tkazishini unutmashligi kerak.

Xulosa qilib aytganda, ommaviy axborot vositalarida til va nutq madaniyati yuksak bo'lishi jamiyatning ma'naviy darajasini belgilab beradi. Jurnalistning har bir so'zi xalq ongiga ta'sir o'tkazadi, shuning uchun u adabiy til me'yorlariga qat'iy amal qilishi zarur. Til yoki nutqning aniqligi va sofligi-bu jurnalistlik kasbining asosiy mezonidir. Ana shu tamoyillarga rioya etish OAV tilini boyitadi, milliy nutq madaniyatini esa yangi bosqichga ko'taradi.

Kelajakda OAV tilini takomillashtirish, adabiy til me'yorlarini saqlash hamda jurnalist nutq madaniyatini rivojlantirish uchun bir qancha chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim. Jumladan, jurnalistlar, OAV sohasida faoliyat yurituvchi shaxslar va blogerlar uchun nutq madaniyati va adabiy til me'zonlari bo'yicha muntazam seminar va treninglar tashkil etish; universitetlar, tahririyatlar va jurnalistika maktablari hamkorligida mahurat darslari, ustoz-shogird tizimini yo'lga qo'yish; ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yurituvchi shaxslar ishtirokida adabiy til me'yoriga rioya qilish, o'zbek tilida to'g'ri yozish va so'zlashni targ'ib qiluvchi videoroliklar tayyorlash; tilshunolar va jurnalistlar hamkorligida "OAV tili bo'yicha ilmiy-metodik qo'llanmalar" yaratish; har yili "Ommaviy axborot vositalarida til, uslub va nutq madaniyati" mavzusida ilmiy-amaliy konferensiyalar o'tkazish va boshqalar. Bunday chora-tadbirlar orqali OAV tilini takomillashtirish, nutq madaniyatini oshirish va adabiy til nufuzini yanada yuksaltirish mumkin. Zero tilga e'tibor - bu o'zlikni anglash, ona tilini sevish, uni asrab-avaylash va kelajak avlodga boy ma'naviy meros qoldirish demakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mahmudov N. Nurmonov A O'zbek tili madaniyati va nutq odobi. – Toshkent 2012.
2. R.Rasulov, Q.Mo'yudinov Nutq madaniyati va notiqlik san'ati – Toshkent 2025.
3. Qodirova D. Nutq madaniyati va uslubshunoslik – Toshkent 2016.
4. Mirziyoyev Sh.M. O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi mavqeini oshirish to'g'risida qaror – 2020-yil, 21-oktabr.
5. To'ychiyev A. Jurnalistik uslub va nutq madaniyati – Toshkent 2018.